

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06

La première défaite d'Hitler à l'Est

Témoignages allemands sur les causes de l'échec devant Moscou

LA mythologie stalinienne sait créer ses légendes. Elle fait passer l'épisode de Stalingrad du plan militaire au plan politique et veut en tirer une preuve de l'excellence d'un régime. Aux témoignages sur l'U.R.S.S., les staliniens français opposent systématiquement les victoires de l'armée soviétique en exploitant sans scrupules ce que l'on pourrait appeler le complexe de juin 40. En réalité, les victoires allemandes de 41 et 42 ont fait subir au régime soviétique un choc traumatique qui oblige aujourd'hui encore la propagande communiste à nier l'aide alliée, l'importance du second front, etc., et à exalter « la science militaire de Staline, la plus progressiste du monde » (1). Les réactions de Moscou à l'idée du réarmement de l'Allemagne de l'Ouest sont également significatives à cet égard.

Il y a donc lieu de dégager la réalité de son contexte mythique. M. Liddell Hart a déjà détruit un certain nombre de clichés en montrant (2) que les Allemands ont bien failli prendre Moscou en 1941 et qu'ils étaient très près de la victoire en 1942. Le spécialiste anglais de la guerre moderne s'est attaché presque essentiellement aux aspects proprement militaires de la guerre germano-soviétique. Depuis la publication de ses ouvrages, d'anciens officiers allemands, acteurs du drame, ont versé leur témoignage au dossier de l'histoire (3). Ils sont unanimes à déclarer que

le problème primordial de la campagne de Russie était au fond politique. Mais Hitler refusa de reconnaître l'importance essentielle du front intérieur, ce front qui séparait les peuples de l'U.R.S.S. de leur régime.

Dans les notes que voici nous n'essayerons pas d'embrasser l'ensemble des opérations de 1941 à 1945. Nous nous bornerons à l'examen de

demandé la nomination de von Manstein à la tête de l'O.K.H.

— Adolf Heusinger : *Befehl im Widerstreit*, Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen, 1950. L'actuel conseiller militaire du gouvernement Adenauer a été de 1937 à 1944 chef de la section des opérations de l'O.K.H. Il a reproduit dans ses mémoires les conférences chez Hitler, comme s'il avait voulu enregistrer la réalité sur disques afin de rester aussi objectif que possible.

— Siegfried Westphal : *Heer in Fesseln*, Athenäum-Verlag, Bonn 1950. L'ancien chef d'état-major de Rommel, Kesselring et Rundstedt, tente une explication de la stratégie allemande au cours de la deuxième guerre mondiale. La volonté de défendre l'armée contre les accusations néo-nazies est une préoccupation majeure de l'auteur qui fournit des données intéressantes sur la création de l'armée à partir de 1936.

— Halder : *Hitler als Feldherr*, Dom Verlag, Munich, 1950. Une brève justification du point de vue de l'O.K.H.

— Geyr von Schweppenburg : *Erinnerungen eines Militärattachés*, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1949. L'auteur, général des blindés et commandant d'une division dans l'armée Guderian, éclaire d'un jour nouveau la politique étrangère et militaire du III^e Reich qu'il a représenté à Londres.

— Hans Speidel : *Invasion 44*, Berger-Levrault, Paris, 1950. Le meilleur ouvrage allemand sur la campagne des Alliés en France. Son auteur actuellement conseiller militaire d'Adenauer, a été mis en congé à la suite de l'attentat du 20 juillet 1944.

— On attend encore la publication des mémoires du Feldmaréchal von Manstein qui, de l'avis unanime, a été le seul « génie » militaire que la dernière guerre ait révélé en Allemagne. Chassé dès 1938 par Hitler de l'état-major général dont il était le Premier Quartier-Maitre général, le Feldmaréchal von Levensky,

(1) Cf. l'article du Maréchal Koniev dans la *Pravda* du 17-2-1951.

(2) *Les généraux allemands parlent*, Paris, Stock, 1949, et *Défense de l'Occident*, Paris, Calman-Lévy, 1951.

(3) — Heinz Guderian : *Erinnerungen eines Soldaten*, Kurt Vowinkel, Heidelberg, 1950. Ouvrage capital sur la guerre des blindés, donnant des indications très précises sur les campagnes auxquelles le créateur des Panzerdivisionen a participé à la tête de son armée blindée.

— Bernard von Lossberg : *Im Wehrmacht-führungsstab*, Nölke-Verlag, Hambourg, 1950. Le meilleur livre sur l'O.K.W. de 1938 à 1941. Son auteur, chef de la section des opérations, a été congédié par Hitler fin 1941, pour avoir critiqué le dilettantisme du Führer et

ce que les spécialistes allemands appellent « le point culminant de la guerre à l'Est », à savoir la bataille de Moscou. Pour l'année 1942, nous indiquerons brièvement les conditions stratégiques de l'offensive allemande et ses résultats. Ce qui nous importe avant tout, c'est de citer les avis de ceux qui furent les acteurs du drame.

Préparatifs de la guerre de Russie

Le 14 décembre 1940, par l'ordre n° 21 (opération Barbarousse) Hitler demande à l'O.K.W. et à l'O.K.H. de préparer pour le 15 mai 1941 « la guerre préventive » contre l'U.R.S.S.

La visite de Molotov à Berlin, les attitudes soviétiques, de même que la décevante entrevue avec Franco, semblent avoir fait germer chez Hitler la décision d'attaquer la Russie. Halder croit que c'est en revenant de Biarritz qu'il se résolut à cette guerre. Lossberg dit que les préparatifs pour la campagne de Russie commencèrent à l'O.K.W. en septembre 1940.

Que savaient les Allemands des forces armées soviétiques ? Les militaires étaient convaincus de leur importance. L'ambassadeur allemand à Moscou Graf von der Schulenburg, ainsi que son attaché militaire, avaient mis Hitler en garde contre les informations de Rosenberg. A son retour à Berlin, l'attaché militaire déclarait à des amis : « Cette fois-ci, nous nous attaquons à quelqu'un qui est plus fort que nous ». En revanche, Hitler croyait à l'effondrement du système bolchévique après la défaite des armées de couverture.

Le service de renseignements allemand, grâce aux écoutes radiophoniques et à l'absence de discipline dans les états-majors des armées soviétiques, avait une vue assez juste des concentrations opérées au cours des premiers mois de 1941. Mais il ignorait l'existence du T 34. C'est au printemps de 1941, quelques semaines avant le déclenchement des hostilités, que les Allemands eurent pour la première fois des soupçons au sujet d'un char russe supérieur à leur Panzer IV (5). Une commission militaire soviétique avait été autorisée par Hitler à visiter les usines allemandes et à voir tous les types de chars. Après avoir examiné le Panzer IV, les membres de cette commission refusèrent de croire que ce char représentait le modèle le plus lourd de l'armée allemande. Ils élevèrent de vives protestations et rappelèrent la promesse d'Hitler,

dit von Manstein, est considéré par von Lossberg aussi bien que par Guderian, Heusinger et Westphal comme l'homme qui aurait dû commander les armées allemandes pendant la dernière guerre. Hitler s'en méfiait et lui reprochait d'être chrétien. Il n'en voulait ni à l'O.K.W. ni à l'O. K.H. et ne lui confia que des commandements sur le front où il fit preuve des plus grandes qualités stratégiques et tactiques, notamment comme chef du groupe d'armée du centre au cours de l'année 1943. Pendant toute la guerre, les généraux essayèrent de faire nommer Manstein ; même après la mort de Hitler, l'amiral Dönitz revint à la charge. Mais Goering et Himmler s'y opposaient, sachant que von Manstein les ferait arrêter le jour même de sa nomination. Cf. Bernd Baron Freytag-Loringhoven : *Im Bannkreis Adolf Hitler* qui relate les dernières semaines à la Chancellerie du Reich.

Staline tenta l'impossible pour obtenir des Anglais l'extradition du Feldmaréchal ; il ne réussit qu'à le faire condamner à douze ans de prison, malgré la campagne organisée par Churchill en sa faveur.

(4) C. Kalinov, *Les maréchaux soviétiques vous parlent*, Paris, Stock, 1950. Ce livre est une fabrication que personne ne prend au sérieux.

(5) Guderian, op. cit., p. 129.

Force nous est de ne citer que les témoins allemands. Les maréchaux soviétiques ont dû garder le silence. Un ouvrage écrit en leur nom (4) ne mérite pas qu'on s'y arrête. Mais nous donnerons un extrait du journal de guerre de Victor Nekrassov, ouvrage distingué en 1946 par le prix Staline de littérature.

en demandant de voir les chars qu'on leur cachait... L'Allemagne produisait environ 1.000 blindés par an. Guderian déclarait que cette production était insuffisante et se souvenait avoir vu en 1933 une seule usine russe produire par jour 22 chars du type « Christie Roussky ».

L'opération Barbarousse assignait à l'armée allemande les buts suivants : « La masse de l'armée russe qui se trouve en Russie occidentale doit être anéantie au cours d'opérations audacieuses par des pointes de blindés poussées très loin et empêchant la retraite des troupes combattantes vers les vastes espaces russes ». Comme but final, l'ordre n° 21 indiquait la ligne Volga-Arkhangelsk, sorte de limes à ériger face à la Russie d'Asie. Partant de cette ligne, la Luftwaffe devait ultérieurement anéantir la région industrielle de l'Oural.

Au déclenchement des hostilités, l'Allemagne mettait en ligne 145 divisions, c'est-à-dire trois millions et demi d'hommes. Elle disposait de 3.200 chars (6). Le haut commandement savait que les Russes avaient un plus grand nombre de chars, mais il croyait pouvoir établir l'équilibre grâce à la supériorité du Panzer IV. (Le reste des forces allemandes était dispersé comme suit : 12 divisions en Norvège, 1 au Danemark, 7 dans les Balkans, 2 en Lybie, 38 en France).

Le 14 juin 1941, Hitler rassembla les commandants des groupes d'armées, des armées et des groupes de blindés à Berlin. Il leur communiqua les raisons de sa décision d'attaquer préventivement la Russie. D'après Guderian, il déclara qu'il n'était pas à même de battre l'Angleterre et qu'afin d'obtenir la paix il se voyait dans l'obligation de conclure victorieusement la guerre sur le continent. Guderian rapporte que ses raisons parurent peu convaincantes et que les auditeurs les reçurent en silence. Le spectre de la guerre sur deux fronts les hantait. Toutefois, interrogé sur le temps qu'il fallait compter pour atteindre Minsk, Guderian répondit : « Cinq ou six jours ». En fait, il arriva à Minsk en cinq jours ; la ville avait d'ailleurs été occupée la veille par les blindés du général Hoth qui commandait la tenaille nord.

L'attaque du 22 juin fut une surprise totale pour les Russes. Le 21 juin, Guderian, en inspectant sa ligne de départ — il avait à prendre la citadelle de Brest-Litowsk — put se convaincre que les Russes ne se doutaient de rien, car dans la cour de la citadelle, au son d'une musique militaire, ils s'exerçaient au pas de parade.

Les Allemands eurent également quelques désagréables surprises en cette première journée. Le commandant d'une unité de l'armée blindée du général Reinhardt (groupe d'armée du nord) raconte : «

« Quelques heures après le déclenchement de

(6) Selon Liddell Hart, qui rapporte un propos du général von Thoma, chargé de la section des blindés à l'O.K.H., l'armée allemande disposait, au moment de l'invasion de l'U.R.S.S., de 2.434 chars. Dans ce nombre ne sont pas compris les chars légers. Les rapports russes attribuaient aux Allemands 12.000 chars. Cf. Liddell Hart, *Défense de l'Occident*.

mon attaque, je me suis heurté à des chars russes inconnus, nettement supérieurs à mes Panzer IV. Je téléphone à l'état-major, — on rit de moi et l'on me reproche ma nervosité. Je demande un observateur. J'ai des pertes sensibles, je crains une panique et je cache mes chars dans les bois. Les chars russes, semblables à des ours maladroits, font la chasse à nos blindés qui flambent sous leurs coups comme des boîtes d'allumettes. On me promet une batterie de D.C.A. C'est avec son secours que les chars russes sont anéantis. Je venais de faire la connaissance des T 34 ». Et le commandant ajoute : « Si le commandement russe avait su se servir de ses chars, il aurait pu percer notre front en cet endroit dès les premières heures de la campagne ».

Un mois après le commencement des hostilités, le 25 juillet, le général Heusinger (7) résume la situation à son chef le général Halder :

« La situation générale peut être considérée comme satisfaisante. Mais tous nos espoirs n'ont pas été réalisés. Dans le sud, les opérations du groupe d'armée Rundstedt ont apporté quelques déceptions : la période de pluie imprévue a retardé tous les mouvements, la lutte tenace de la cinquième armée russe attaquant le flanc nord du groupe d'armée en partant de la région du Pripet y a fixé, contrairement à nos intentions, de plus en plus de forces. L'ordre de Hitler qui a arrêté les unités blindées devant Kiev a permis la formation d'un centre de résistance russe important sur le Dniepr en nous empêchant de prendre rapidement possession des ponts. On peut se demander si, dans ces conditions, le groupe d'armée réussira encore à repousser des forces importantes de l'adversaire vers la mer Noire ou à les enfermer dans une poche.

« Au centre, le groupe d'armées von Bock a obtenu le succès escompté dans la grande bataille d'encerclement de Bialystok et Minsk. On a vu cependant qu'il faut délimiter dans l'espace des encerclements de ce genre, car d'importantes forces ennemies ont pu passer par les rideaux de fermeture trop longs et trop faibles (8.) Mais il semble qu'ici le but d'anéantir l'adversaire massé dans la région frontrière ait été atteint. Cet adversaire jettera maintenant des forces fraîches contre le groupe d'armées du centre, afin d'écartier la menace dangereuse qui pèse sur Moscou. Le groupe d'armées doit s'attendre à de durs combats ; souhaitons qu'ils apportent le succès définitif. Au nord, face au groupe d'armées Leeb, l'adversaire ne semble pas avoir mis en place ses concentrations dans la même mesure qu'au centre et au sud. C'est pourquoi les succès enregistrés jusqu'ici ne se présentent pas avec la même netteté. Ils ont toutefois conduit à la libération rapide des pays baltes. Léninegrad est fortement menacé. Malheureusement, ici aussi, de même que devant Kiev, Hitler hésite à pousser dans la ville. L'ennemi se ressaisira et il nous faudra compter avec des luttes très dures pour la ville. L'établissement du contact avec les Finlandais est par là même repoussé dans un lointain avenir. Les pertes des trois groupes d'armées

(7) Heusinger, *op. cit.*, p. 127 et suivantes. La conférence rapportée a eu lieu dans le bureau du général Halder à l'O.K.H. dans le Mauerwald, près d'Angerburg, en Prusse orientale.

(8) Contrairement à cette vue du chef des opérations de l'O.K.H. Guderian est d'avis que les forces russes qui ont pu passer à travers les lignes allemandes ont été numériquement assez faibles. Il reproche à l'O.K.H. d'avoir retardé la poussée en avant par un souci exagéré de ne pas laisser échapper des troupes encerclées.

sont jusqu'à présent supportables. Mais, en revanche, la longueur croissante des lignes de ravitaillement se fait sentir. Il faudrait recommander de réunir en une seule main les transports et le ravitaillement, afin d'obtenir un maximum d'efficacité. »

Le général Halder, qui partage cette manière de voir, demande au chef du service des renseignements un rapport sur la situation. Ce dernier déclare qu'il n'a pas une vue claire de l'ensemble des forces russes et des intentions de leur commandement. En ce qui concerne les qualités du soldat russe, il constate sa combattivité tenace et courageuse dans la défense et condamne l'ordre donné par Hitler de fusiller les commissaires politiques, car cet ordre les oblige à une résistance acharnée. D'une manière générale, le commandement russe est incapable de conduire une guerre de mouvement. Le service de renseignements n'a pas d'indications sur les réserves. Des forces en provenance d'Extrême-Orient n'ont fait que des apparitions sporadiques. Des phénomènes de dissolution laissant supposer une débâcle de l'appareil de l'Etat n'ont pas encore été enregistrés. L'arme blindée russe est d'une force surprenante, mais incapable d'attaquer par grandes unités en vue de buts lointains. Le chef du service de renseignements conclut qu'il ne faut pas sous-estimer l'armée russe (9) mais qu'il la croit toutefois à peine capable de monter des contre-offensives de grande envergure.

Halder ayant demandé si le service de renseignements a pu établir l'intention de la Russie d'attaquer l'Allemagne, on ne lui répond pas avec précision. Selon son subordonné, les concentrations soviétiques peuvent être interprétées aussi bien dans un sens défensif qu'offensif. Pour une offensive plaident les fortes unités blindées en Russie occidentale, la distribution aux états-majors de cartes comprenant une grande partie de la Pologne, la construction de plusieurs aérodromes avec des bases de départ pour bombardiers à longue distance. Mais aucun ordre concernant des préparations d'attaque n'a été découvert (10).

(9) von Lossberg, *op. cit.*, p. 136, donne ce jugement d'ensemble, qui se fonde sur son expérience du front : « Dans l'attaque, l'infanterie soviétique restait très faible, même après avoir acquis l'expérience de la guerre ; à l'exception de certaines unités du N.K.V.D., composées de soldats d'épaves, le fantassin soviétique n'a jamais été réellement bon dans l'attaque. » Cf. aussi Geyr von Schweppenburg, *op. cit.*, p. 176 : « Sans l'aide matérielle de l'Amérique, l'armée russe n'aurait pas survécu à ses défaites de 1942. C'est ce que je pense, après mon expérience personnelle au Caucase à la fin de l'été 1942. »

(10) De l'avis général, que nous ne discutons pas ici, l'attaque allemande a surpris les préparatifs soviétiques qui n'étaient pas encore achevés. Le procès de Nuremberg a apporté un grand nombre de témoignages à ce sujet. Cf. Dr phil. Hans-Gunther Seraphim : *Die deutsch-russischen Beziehungen 1939-1941*, Nölke Verlag, Hambourg (dans Göttinger Beiträge für Gegenwartsfragen, Heft I.).

D'après le contre-amiral von Puttkammer, Hitler a parlé pour la première fois en août 1940 de la possibilité d'un conflit armé avec l'U.R.S.S., disant qu'il craignait d'être attaqué (Témoignage au procès de Nuremberg cité par Seraphim, p. 53). Le 11 juin 1941, l'O.K.W. adresse au ministère des Affaires étrangères une note où il est fait état des concentrations soviétiques à la frontière allemande. Le 1^{er} septembre 1939, il y avait environ 65 divisions, dont 44 D.I., 20 D.C., 3 brigades motorisées et blindées ; le 28 novembre 1939, 106 divisions dont 76 D.I., 21 D.C., 17 brigades motorisées et blindées ; le 1^{er} mai 1941, environ 158 divisions dont 116 D. I., 20 D. C. et 40

La dernière question que pose Halder à son chef du service des renseignements se rapporte à l'attitude des prisonniers vis-à-vis de l'État et du bolchévisme. Voici la réponse :

« Ils aiment leur patrie. Les vieux n'ont pas pu accepter entièrement le bolchévisme, — les jeunes ne connaissent rien d'autre et sont fiers de leur État. Tous nous considèrent comme des cambrioleurs et se battent pour leur petite mère la Russie. Il en va autrement en Ukraine et dans les pays Baltes. Il y aurait là des possibilités efficaces pour une propagande qui serait dangereuse au bolchévisme. Il faudrait les mettre à profit en temps utile et bien traiter la population. Nous ne gagnerons jamais des hommes avec les méthodes que notre administration se propose d'appliquer. »

Et Halder de conclure : « Nous devons tout faire pour obtenir des changements de la part de Hitler, mais nous mordrons sur du granit. Là encore, Hitler croit à son infailibilité et n'accepte pas de conseils. »

Pendant près d'un mois, du 25 juillet au 25 août, Hitler hésite entre Moscou et Kiev. Le 20 août, Heusinger note une conversation avec le chef d'état-major du O.K.W. (Jodl) à qui il dit que l'O.K.H. a rédigé un mémoire en faveur de l'attaque en direction de Moscou. Mais Guderian écrit que, dès le 27 juillet, il s'attendait à voir désigner Moscou comme objectif de son offensive. Il est très étonné de voir qu'on lui demande de pousser en direction sud-ouest, vers Gomel, à seule fin d'encercler huit à dix divisions russes. Le 29 juillet, le colonel Schmundt, aide de camp personnel d'Hitler, vient voir Guderian à son quartier général pour lui remettre une décoration. A cette occasion, il apprend que Hitler a toujours en vue trois objectifs : Léninegrad, Moscou, l'Ukraine.

En attendant, le front de Jelnia, qui forme une sorte de balcon avancé, est fortement attaqué par les Russes qui lancent, dans la seule journée du 30 juillet, treize assauts contre la vingt-neuvième division d'infanterie qui tient ce front.

brigades motorisées et blindées Au total l'U.R.S.S. disposait selon l'Abwehr de 170 D.I., 33,5 D.C., 46 brigades motorisées et blindées.

Le général Halder déclara à Nüremberg que les concentrations russes avaient un caractère offensif, étant donné notamment la présence de la cavalerie et des blindés près de la frontière. Selon Halder, l'offensive russe était possible à n'importe quel moment. D'après une conversation rapportée par Heusinger, Halder était d'avis que la date d'une offensive soviétique n'était pas encore fixée.

Le général Jodl insista dans son témoignage à Nüremberg sur le fait que la surprise tactique avait réussi, mais non la surprise stratégique, étant donné que l'U.R.S.S. était pleinement prête à la guerre. Après avoir dit que les Russes avaient porté le nombre des aérodromes de 20 à 100, Jodl déclare : « Nous n'étions jamais assez forts pour pouvoir nous défendre à l'Est. Les événements l'ont montré depuis 1942. Cela pourrait avoir l'air grotesque, mais pour occuper simplement ce front de plus de 2.000 km on aurait eu besoin de 300 divisions. Nous ne les avons jamais eues. »

Richard Hildebrandt, officier SS, rapporte dans son témoignage une conversation avec le général Vlassov à Berlin en 1942. Vlassov aurait dit (?) que l'agression russe était prévue pour août-septembre 1941. Depuis le commencement de l'année, les Russes étaient en train de mettre en place leur dispositif, opération assez lente en raison des mauvaises communications ferroviaires. Hitler aurait parfaitement compris la situation et serait directement entré dans les préparatifs russes, ce qui expliquait ses succès du début.

Le manque de munitions se fait sentir. La gare la plus proche est à 750 km (11). Guderian désire renoncer à ce front qui n'a de sens que si l'on veut pousser vers Moscou. Hitler lui interdit d'évacuer les positions de Jelnia qui subissent la pression constante de onze divisions russes, dont deux divisions blindées.

Le 4 août, Hitler réunit une conférence à Novy Borissov, au quartier général du groupe d'armées du centre. Les commandants d'armée font leurs rapports sur la situation et se prononcent à l'unanimité pour l'offensive contre Moscou (12). A quelle date cette offensive pourrait-elle être déclenchée ? Le 15 août, dit Guderian. Le général Hoth indique le 20 août. Mais Hitler désigne comme objectif numéro 1 la région industrielle de Léninegrad et se réserve de choisir par la suite entre Moscou et l'Ukraine. Il considère que l'Ukraine est essentielle du point de vue économique et veut éliminer la Crimée « porte-avion » qui menace la région pétrolifère roumaine. Guderian insiste sur les pertes subies et l'usure des chars. Hitler promet en tout et pour tout 300 moteurs de chars pour l'ensemble du front oriental. Guderian revient sur la question en faisant valoir la supériorité des blindés russes. Hitler, alors, lui dit : « Si j'avais su que les chiffres concernant les blindés russes correspondaient à la réalité, je crois que je n'aurais jamais commencé cette guerre. »

Guderian avait publié en 1937 un ouvrage sous le titre « *Achtung ! Panzer.* » (« Attention ! Les blindés. ») où il avait écrit que les Russes disposaient de 10.000 chars. Selon ses renseignements, les Russes en avaient même 17.000, mais la censure lui avait interdit de le dire.

Quinze jours plus tard, nouveau changement. Hitler renonce à Léninegrad (13) et à Moscou et ne

(11) Guderian, *op. cit.*, p. 160.

(12) Guderian, *op. cit.*, p. 171.

(13) Voir, au sujet de Léninegrad, Lossberg, *op. cit.*, pp. 131 et suivantes.

Au moment où toutes les mesures en vue de l'occupation de la ville sont prises, le général Reinhardt, commandant de l'armée blindée du groupe nord, reçoit le 16 septembre l'ordre d'abandonner ses positions et de se mettre en marche en direction du sud. Le P.C. du général Reinhardt se trouvait non loin de l'ancien champ de parade des tsars. Dès réception de cet ordre, qui lui paraît incompréhensible, il téléphone à Halder et lui décrit sa situation. Ses unités sont prêtes pour le bond ; la résistance de l'ennemi est apparemment peu importante. De son P.C. il voit la ville, les pointes dorées de l'Amirauté. En quelques heures, Léninegrad pourrait être pris. Halder répond qu'il s'agit d'un ordre « irrévocable » du Führer. Le cœur lourd, Reinhardt exécute cet ordre. Mais les unités d'infanterie ne le remplacent pas assez vite ; les Russes comprennent la situation favorable, ramassent toutes leurs forces, occupent des positions importantes qu'ils défendent dorénavant contre toutes les attaques allemandes. « Une chance qui ne se représentera plus est manquée », constate von Lossberg qui explique l'origine de cet ordre d'Hitler — un non-sens, militairement — par la lecture d'une brochure de Ludendorff datant de la dernière guerre où l'ancien généralissime allemand expose les difficultés de ravitaillement que représente une grande ville pour une armée. En conséquence, Hitler décida de ne pas occuper Léninegrad, mais de l'encercler avec l'aide des Finlandais, de faire mourir de faim la population et de détruire complètement la ville ensuite, afin de l'effacer de la carte. Le Feldmaréchal Ritter von Leeb, considérant que l'ordre était contraire à son honneur, refusa de l'accepter et prit son congé. Il refusa même par la suite de servir Hitler, ce qui lui fut relativement facile. On lui reprochait, dans le parti, d'aller à la messe, même sur le front.

pense plus qu'à l'Ukraine. (Le 10 août il avait d'ailleurs renvoyé en France la deuxième division blindée, décision inexplicable pour les militaires). Lorsque Guderian apprend les nouvelles intentions de Hitler, il réagit violemment et — malgré Halder, profondément ébranlé par la « décision irrévocable » du Führer — il part, d'accord avec von Bock et Halder lui-même, pour essayer de faire revenir Hitler sur sa décision. Mais Brauchitsch lui interdit de poser le problème de Moscou, la décision « Ukraine » étant déjà prise. (Guderian se plaint d'ailleurs à plusieurs reprises, dans ses Mémoires, de l'attitude de l'O.K.H. qui, selon lui, n'a pas tout fait pour convaincre Hitler ou pour profiter de certaines dispositions favorables, de certaines hésitations du Führer).

Au cours de son rapport, Hitler lui pose la question : « Croyez-vous vos troupes, après les performances passées, encore capables d'un grand effort ? » Guderian répond : « Oui, si l'on se propose un grand but que chaque soldat est à même de comprendre » — « Vous voulez naturellement dire Moscou ? » réplique Hitler. Le mot fatidique étant prononcé, Guderian en profite pour développer toutes les raisons qui plaident en faveur de cette offensive, la seule selon lui capable de garantir avant la fin de l'année un succès militaire. Il fait voir l'importance politique et industrielle de Moscou, insiste sur l'importance de la capitale comme centre de communications dont la perte rendrait extrêmement difficile aux Russes la rocade nord-sud, — montre que pour l'attaque sur Moscou les troupes étaient à pied d'œuvre, alors qu'il faudrait leur faire faire 450 km. pour les amener de Roslavl à Lochvitza ; qu'il faudrait refaire cette route au cas où l'on voudrait après Kiev, attaquer Moscou ; sans compter les énormes difficultés de ravitaillement qui augmenteraient chaque jour. Enfin, Guderian dépeint les dangers de la boue.

Rien n'y fait. Sous prétexte que ces généraux ne comprennent rien à l'économie de guerre, Hitler indique comme prochain objectif Kiev. Ni Brauchitsch, ni Halder n'étaient présents lors de ce rapport de Guderian. Keitel, Jodl, Schmundt et d'autres officiers acceptent l'ordre de Hitler sans murmurer. Guderian lui-même se tait. Dans ses Mémoires, il essaie de se justifier en écrivant qu'en face du front unique de l'O.K.W. il s'est résigné, ne croyant pas « pouvoir faire une scène au chef du Reich en présence de tout son entourage » (14).

L'intervention de Guderian eut lieu le 23, mais dès le 21 Hitler avait déjà donné son ordre pour la bataille de Kiev, ordre que le commandant des blindés ignorait, lors de son exposé. Voici des extraits de cet ordre :

« La proposition de l'armée en vue de la continuation des opérations ne concorde pas avec mes propres intentions. J'ordonne ce qui suit :

1°. — L'objectif le plus important qui doit être

atteint avant l'hiver n'est pas la prise de Moscou mais celle de la Crimée, de la région industrielle du Donetz et la coupure du ravitaillement en pétrole du Caucase ; au nord, l'encercllement de Léningrad et l'établissement d'un contact avec les Finlandais ;

2°. — La situation extrêmement favorable qui est donnée par la ligne Gomel-Potchep doit être utilisée sans retard en vue d'une opération concentrique avec les flancs intérieurs des groupes d'armées du sud et du centre. Leur objectif doit être non seulement de repousser derrière le Dniepr la cinquième armée soviétique par la seule attaque de la sixième armée allemande, mais d'anéantir cet ennemi avant qu'il ne se sauve derrière la ligne Desna-Konotop-Toula. Par là même, le groupe d'armées Sud aura la garantie de prendre pied à l'est du Dniepr moyen et de continuer avec son centre et son aile gauche les opérations en direction de Rostov-Kharkov.

3°. — A cette fin, le groupe d'armées du centre, sans tenir compte d'opérations ultérieures, aura à utiliser autant de forces qu'il sera nécessaire pour atteindre ce but, à savoir l'anéantissement de la 5° armée russe, tout en restant en mesure de repousser des assauts contre le centre de son front, dans des positions lui permettant d'économiser ses forces.

4°. — L'occupation de la Crimée est de la plus haute importance pour la sécurité de notre ravitaillement en pétrole roumain... »

La bataille de Kiev a lieu du 4 au 26 septembre, mais depuis le 3 déjà la boue a fait son apparition, ce qui ralentit considérablement les mouvements des unités blindées. L'objectif assigné par Hitler est atteint : 665.000 soldats soviétiques (armée Boudionny) ont été faits prisonniers. Guderian rapporte sa conversation avec le chef de la 5° armée soviétique, à qui il demandait à quel moment il avait su que les blindés allemands avaient fait leur apparition sur ses arrières. — « Le 8 septembre » répond le général soviétique. Et lorsque Guderian s'étonne qu'il n'ait pas fait évacuer Kiev, il reçoit cette réponse : « Le groupe d'armées nous avait ordonné d'évacuer et de nous retirer vers l'Est. Nous étions déjà en train de nous retirer lorsqu'un contre-ordre nous obligea à faire front à nouveau et à défendre Kiev à tout prix » (15). Guderian s'étonne de cette intervention du haut-commandement soviétique — c'est-à-dire de Staline — qui eut pour conséquence la destruction du groupe d'armées russes de Kiev. Il ajoute cependant que plus tard l'armée allemande ne cessera pas de souffrir elle-même d'interventions analogues venant de Hitler.

La bataille de Kiev, victoire tactique mais non stratégique, éprouva fortement le matériel aussi bien que les troupes qui, depuis le 22 juin, n'avaient pas connu un seul jour de repos.

La défaite de Moscou

Or, on se décide quand même à attaquer Moscou, en accordant trois jours de repos aux différentes unités dont quelques-unes ne connaîtront même pas ce répit. L'offensive en direction d'Orel et de Briansk commence le 27 septembre. Là, les Allemands se heurtent à une forte résistance russe. Guderian se voit obligé de mettre fin à la bataille, de reprendre les chars et de les con-

duire vers le nord, derrière un rideau qu'établit le régiment d'infanterie «Grossdeutschland». Il réussit à tromper le commandement russe sur la direction de son attaque et à le surprendre. Le 1^{er} octobre, il rompt le front ennemi. Le 3, la 4^e division blindée atteint Orel, en continuant son mouvement vers Mojaïsk-Spas-Dimmienskoïe, afin d'encercler les Russes à l'Ouest de Viazma.

(14) Guderian, *op. cit.*, p. 182.

(15) Guderian, *op. cit.*, p. 204.

Mais les Russes rassemblent des troupes fraîches ; leur aviation devient très active. Les Allemands manquent d'essence et ne peuvent continuer que grâce aux réservoirs pris sur l'aérodrome d'Orel. Les blindés russes attaquent également. Le 6 octobre, la 4^e division allemande subit des pertes sensibles en raison de la supériorité du T 34. Ce succès soviétique retarde l'avance sur Toula.

Dans la nuit du 6 au 7 octobre tombe la première neige. Les routes sont transformées en rivières de boue (16). Le front réclame des vêtements d'hiver. Aux difficultés de toutes sortes s'ajoute la fatigue, car l'absence de réserves ne permet pas d'accorder le moindre repos aux troupes de première ligne. L'agressivité des Russes augmente, et ils remportent quelques succès. Malgré cela, la poche de Briansk est fermée et Kalinine (Tver) tombe le 13 octobre. Le 17, les Russes capitulent dans la poche de Briansk et le 20 dans celle de Troubtchevsk.

C'est à partir du 25 octobre que commence l'offensive contre Toula et Moscou. La boue est à nouveau un obstacle redoutable. Sur la route Orel-Toula, la vitesse maximum est de 20 km. à l'heure. Cette route devient d'ailleurs très vite complètement impraticable, de sorte que la 3^e division blindée devant Toula doit être ravitaillée par l'aviation.

Le 2 novembre commence une bataille à Teplouï qui durera douze jours. Les Russes disposaient de 8 divisions dont une blindée ; battus, ils perdent 3.000 prisonniers. Le gel, sensible depuis le 4 novembre, facilite les mouvements des Allemands mais le froid devient un ennemi impitoyable. La température tombe le 13 novembre à -22°. Hitler n'en donne pas moins son ordre pour l'offensive d'automne 1941 qui assignait à Guderian la prise de Gorki — l'ancien Nijni-Novgorod — à 600 km. de ses positions... Pour la première fois, le général des blindés répond : *impossible*.

Malgré les luttes très dures qui indiquent que les Russes ne cessent de jeter des forces fraîches dans la bataille, un nouveau bond en avant a lieu le 18. Mais la veille, près d'Ouzlovaïa, des Sibériens ont attaqué la 112^e D.I. et provoqué pour la première fois une panique qui s'est fait sentir jusqu'à Bogorodisk. La force de l'infanterie allemande est déjà fortement atteinte : chaque régiment a déjà perdu par le froid 400 hommes en moyenne. Néanmoins, l'avance se poursuit.

Les Russes réussissent à amener des renforts importants. Guderian estime que son attaque n'est plus possible. Mais Halder ordonne la continuation de l'attaque. Le 27, Krasnaïa-Poliana, à 22 km. au nord-ouest de Moscou, est atteinte par la 2^e division blindée. Mais Toula n'est pas encore tombée et le 30 novembre, le flanc nord de Guderian est attaqué près de Kachira.

Le 2 décembre, le front russe est rompu par deux divisions blindées qui continuent le lendemain leur poussée malgré la neige et le vent. La ligne du chemin de fer Toula-Moscou est interrompue par la 4^e division blindée qui atteint la route Toula-Serpoukhov. Le même jour, on enregistre -35°, et le lendemain -50°. Au nord-ouest de Venev, des chars russes attaquent. La situation devient sérieuse. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, la 4^e armée blindée de Hoepner et Reinhardt — qui, au nord de Moscou, était arrivée jusqu'à 35 km. du Kremlin — passe à la défensive. Guderian stoppe ses pointes avancées et veut établir sa défensive sur une ligne générale

allant du Don supérieur à l'Oupa. Il constate dans ses Mémoires (17) : « Notre attaque sur Moscou avait échoué ; tous les sacrifices, tous les efforts des troupes courageuses avaient été vains. Nous avons subi une défaite grave qui devait avoir, dans les semaines suivantes, des conséquences tragiques en raison de la rigidité du haut-commandement, parce que les hommes de l'O.K.W. et de l'O.K.H., dans la Prusse orientale lointaine, n'avaient aucune idée, malgré tous les rapports, de la situation véritable des troupes en hiver. Cete ignorance conduisait à des exigences exagérées » (18).

Le 14 décembre, Guderian obtient du commandant en chef de l'armée de terre, Feldmaréchal von Brauchitsch, l'autorisation de retirer ses troupes sur des positions en face de Koursk, d'Orel, et au besoin sur l'Oka. Mais Brauchitsch quitte son propre poste — où il n'est pas remplacé puisque Hitler se réservera les prérogatives de commandant en chef de l'O.K.H. — non sans avoir mis le colonel Schmudt, aide de camp personnel de Hitler, au courant de la situation, en le priant d'en référer à son chef. Le résultat fut un coup de téléphone de Hitler, demandant à Guderian de se battre sans esprit de recul et lui promettant 500 hommes de renforts.

La situation empirait à la suite de nouvelles attaques russes, et le 20 décembre Guderian partit pour la Prusse orientale avec la volonté de démontrer à Hitler la nécessité d'établir une ligne de défense favorable. La discussion dura cinq heures. Hitler formula pour la première fois sa théorie selon laquelle il fallait s'accrocher au terrain, car tout mouvement serait une catastrophe en hiver. Rappelant son expérience de soldat de la première guerre mondiale, il ordonna à Guderian de creuser, à coups de canon, des trous individuels pour les fantassins en première ligne. Ordre inexécutable, l'artillerie ne disposant plus que de 50 coups par pièce. Avec la terre gelée, les résultats eussent été nuls, l'hiver russe n'étant pas comparable à celui des Flandres où une opération de ce genre avait réussi pendant la première guerre. Six jours plus tard, Guderian fut relevé de son commandement à la demande du Feldmaréchal von Kluge, qui lui reprochait d'avoir évacué Tchern.

En réalité, l'essoufflement des forces allemandes, non seulement devant Moscou mais sur d'autres parties du front, était déjà visible depuis le 30 novembre, date à laquelle von Rundstedt se vit dans l'obligation d'abandonner Rostov. L'autorisation de reculer pour s'établir en deçà du fleuve Mius lui fut refusée par Hitler. Relevé de son commandement du groupe d'armées du sud, il fut remplacé par von Reichenau, tout dévoué à Hitler. Quatorze heures après sa nomination, Reichenau demanda, et obtint cette fois, de se replier derrière le Mius (19).

Au nord, l'attaque sur Tikhvine avait échoué. Dans une région boisée et marécageuse, les chars s'étaient embourbés. Tikhvine devait être prise pour des raisons économiques : Hitler voulait s'emparer des gisements de bauxite. Après avoir atteint les faubourgs de la ville, les unités allemandes revinrent sur le Volkhov.

Les échecs de l'automne et de l'hiver eurent

(17) Guderian, *op. cit.*, p. 235.

(18) On notera toutefois que divers observateurs pensent que si les Allemands avaient fait un ultime effort ils tenaient Moscou à leur merci. Une ou deux divisions parachutées en seraient venues à bout. On sait le désarroi intense qui régnait dans les couches inférieures de l'appareil stalinien. Comme souvent, à la guerre, le résultat aura tenu à un fil et c'est un manque de dernière audace qui peut tout modifier.

(19) Cf. Heusinger, *op. cit.*, p. 144.

(16) Cf. Liddell Hart. *Défense de l'Occident*, « La Russie fut sauvée par la boue à l'instant critique », p. 32.

pour conséquence une véritable purge dans le commandement. Avec le commandant en chef Feldmaréchal von Brauchitsch furent relevés, sur leur demande, deux autres Feldmaréchaux : Ritter von Leeb et von Rundstedt, — deux commandants de blindés : Guderian et Hoepner, ce dernier privé de son grade ; von Sponeck, commandant à Kertch, eut le même sort. L'opposition

entre Hitler et l'état-major ira s'accroissant jusqu'au 20 juillet 1944.

Malgré les succès enregistrés lors de la bataille des frontières, aucune décision stratégique n'avait pu être remportée et les pertes allemandes se chiffraient, fin novembre, à 743.000 hommes, c'est-à-dire à 23 % du total des effectifs engagés (20).

Causes de la défaite allemande

Hitler n'a cessé de sous-estimer son adversaire, les difficultés du terrain et du climat. Ses hésitations constantes ne lui permirent pas de suivre un plan stratégique d'ensemble en vue d'obtenir soit la victoire économique par l'occupation du Donetz et de Stalingrad dès l'automne 1941, soit la victoire politique par la prise de Moscou.

Malgré les demandes répétées de ses conseillers militaires, il refusa de distinguer entre le peuple et le régime. Or, il est incontestable que durant les premiers mois de la guerre, non seulement en Ukraine et dans les Pays Baltes mais même en Russie centrale, la population reçut les Allemands en libérateurs. Guderian note à plusieurs reprises que, dès l'occupation d'une ville, on lui demande d'autoriser l'ouverture des églises. Dans un village près de Roslavl, des paysannes lui apportent du pain, du beurre et des œufs et ne bougent pas avant qu'il n'en ait pris. Les capitulations de troupes encerclées ne sont pas une particularité des armées ukrainiennes mais se produisent un peu partout. Sur tous les fronts, les soldats constatent que les paysans russes leur viennent volontiers en aide pour dégager une voiture ou un char (21). Les premiers « partisans » ne font leur apparition qu'en octobre, lors de la bataille de Moscou, et ne représentent pas un phénomène spontané mais une organisation mise sur pied par le N.K.V.D. Plus tard, le nombre des partisans augmenta par suite de l'incapacité où furent les Allemands de se saisir des troupes qui, s'échappant des poches, se réfugiaient dans les immenses forêts russes (22).

A quel point ces forêts constituent un refuge impénétrable est illustré par certaines rencontres que fit l'armée Reinhardt, qui découvrit en Russie centrale des groupes vivant depuis la guerre civile dans les forêts. Inutile de dire que ces hommes avaient complètement oublié les raisons politiques de leur retraite pour devenir des hommes des bois.

Et cependant l'armée allemande réussit à constituer des unités auxiliaires, les Hiwis (Hilfswillige), en faisant appel non seulement à des Tatares ou à des Ukrainiens mais même à des Russes. Hitler était opposé à cette « collaboration » et il en a toujours ignoré l'importance. Selon certains observateurs, les Hiwis (à ne pas confondre avec les unités de l'armée Vlassov) représentaient numériquement l'équivalent de 30 à 35 divisions.

Il est incontestable qu'une campagne de libé-

(20) Voici selon Westphal, *op. cit.*, p. 30 les pertes allemandes dans la période allant du 1^{er} septembre 1939 au 1^{er} janvier 1945 : morts 1.810.000 ; disparus — en majorité prisonniers en U.R.S.S. — 1.500.000.

(21) Cf. Heusinger, *op. cit.*, p. 174.

(22) Voir Rounault *Mon ami Vassia*, Paris, Sulliver, édit. 1950.

Voir également l'importante étude publiée dans le n° 25 du B.E.I.P.I. : « Comment Hitler a perdu la guerre en U.R.S.S. » Nous croyons savoir que l'auteur de l'article résumé et cité par nous, M. Wallace Carroll, prépare un ouvrage sur le même sujet.

ration aurait profondément modifié le caractère de la guerre germano-soviétique. L'opinion généralement répandue chez les ouvriers et paysans ukrainiens est que les Allemands auraient eu leur concours, gagné la guerre à l'Est, et que Hitler a été bien idiot de ne pas l'avoir compris (« *Vot Hitler dourak byl* », — *Hitler a été bien idiot*, — sous-entendu :... de ne pas marcher avec nous — est devenu proverbial en U.R.S.S.).

Du point de vue militaire, voici le jugement d'ensemble de Liddell Hart sur la campagne de Russie :

« *La Russie dut d'avoir survécu moins à tous les progrès techniques réalisés depuis la révolution soviétique qu'à la persistance de son caractère primitif. Cette réflexion ne vise pas seulement la rudesse de sa population et de ses soldats, leur capacité d'endurer des épreuves et des privations propres à paralyser les peuples et les armées de l'Occident. Ils tirèrent un avantage plus grand encore du caractère rudimentaire de leurs routes qui n'étaient qu'une piste de sable. Quand il pleuvait, elles se délayaient en une boue sans fond qui fit plus pour arrêter l'invasion allemande que tous les sacrifices de l'héroïque armée rouge.* »

Liddell Hart croit cependant que les Allemands auraient pu réussir s'ils avaient fait dépendre la mobilité de leurs transports non des roues mais des chenilles. Les chars avançaient là où les camions des divisions motorisées s'embourbaient. Ce jugement du spécialiste anglais correspond à celui des anciens officiers allemands. Toutefois, en nous référant aux auteurs que nous avons cités, il devrait être complété de la manière suivante : l'armée soviétique était numériquement supérieure et disposait d'un armement plus simple et plus efficace. Le commandement était bon mais lent. L'aviation récupéra vite ses pertes de 1941. L'aide apportée par les U.S.A. et la Grande-Bretagne eut une influence décisive sur le cours de la guerre à l'Est.

La principale supériorité allemande résidait dans la qualité du commandement à tous les échelons, dans les liaisons par radio qui assuraient aux forces allemandes l'avantage absolu de la mobilité. La plus grande faiblesse allemande fut dans l'absence d'un plan d'ensemble et dans les hésitations de Hitler, — ses interventions constantes d'ordre tactique allant jusqu'à donner des ordres à des commandants de bataillons en première ligne —, la rigidité qu'il imposait à la défense allemande notamment à partir de 1943. Son ordre de décembre 1941, qui imposait aux troupes de s'accrocher au terrain, est diversement apprécié. Selon von Lossberg, cet ordre a sauvé l'armée allemande d'une débâcle, mais il estime que des positions plus favorables auraient pu être occupées, ce qui aurait diminué les pertes énormes dont l'armée allemande paya l'accrochage à tout prix au terrain.

Une faiblesse capitale des armées allemandes était enfin l'absence d'unité dans l'organisation du commandement, le parallélisme entre le com-

mandement de la Wehrmacht (O.K.W.) et le commandement de l'armée de terre (O.K.H.), — l'existence d'une armée politique, les SS, — l'indépendance complète de l'armée de l'Air et de la Marine. Les généraux reprochent à Hitler d'avoir refusé une organisation unitaire des forces armées et d'avoir assumé lui-même le commandement suprême, tâche pour laquelle il n'était pas préparé. De là le conflit constant (23) avec ses officiers et des erreurs sans nombre, surtout sur le front de l'Est où Hitler sous-estimait son adversaire qu'il croyait à bout de forces. C'est pourquoi, contrairement à ce que lui conseillait l'état-major — Halder en tête — il refusa en 1942 le plan qui consistait à prendre d'abord Stalingrad et à n'attaquer le Caucase qu'après une première victoire définitivement acquise. En dispersant ses forces, en privant l'armée Paulus de blindés, qui furent presque tous réservés à l'armée List, il alla au devant de l'échec de Stalingrad. Les Russes reconnurent la faiblesse du front du Don occupé par des troupes roumaines et italiennes et obtinrent ici leur première victoire offensive.

Nous sommes donc assez loin du mythe stalinien. Stalingrad tomba parce que l'encerclement réussit à la suite de la rupture du front sur le Don et parce que Hitler interdit à Paulus tout mouvement de repli. Quant à l'esprit qui régnait dans l'armée soviétique en 1942, le texte de Nekrassov (24) nous l'apprend.

Sans vouloir diminuer le moins du monde les

(23) La guerre que fit Hitler à son propre Etat-Major est illustrée par les chiffres suivants : sur 18 feldmaréchaux, 9 ont été relevés de leur commandement, — 3 sont morts sur le front (von Reichenau, von Bock, Model) trois autres à la suite du 20 juillet (von Witzleben, von Kluge, Rommel), — 1 a été fait prisonnier (Paulus) ; seuls Keitel et Schörner restèrent en service jusqu'à la capitulation. Le premier fut pendu à Nuremberg, le second, national-socialiste fanatique, passa en U.R.S.S. et y aurait repris du service. Les généraux de corps d'armée eurent un sort semblable : deux furent exécutés après le 20 juillet (Hoepner et Fromm), — 3 relevés de leurs fonctions (Halder, Zeitzler et Guderian), 5 tombèrent sur le front (von Schobert, Haase, Hube, Dick, Dollmann) et presque tous les autres ont eu à subir les rigueurs de Hitler. Sur 1.242 généraux, 20 furent exécutés après le 20 juillet, — 480 tombèrent ou disparurent sur le front. Cf. Westphal, *op. cit.*, p. 103 et suivantes.

(24) *Dans les tranchées de Stalingrad* (Vokopkh Stalingrada), Moscou 1946, p. 40 et suivantes :

— Allons, vous autres héros !

Quelqu'un nous fait signe d'un camion qui passe. Il semble que c'est Kalouchski, l'aide du commandant du régiment.

— Venez ici !

Nous y allons. C'est réellement Kalouchski. Il sent la vodka. Sa chemise militaire est ouverte, son visage glabre aux sourcils rasés est rouge et luisant.

— Prenez mon équipage ! Je vous conduirai à la maison. Pas la peine d'attendre le tram.

mérites du soldat soviétique, qui se battit d'autant mieux qu'il s'aperçut que Hitler ne venait nullement le libérer de Staline, n'oublions pas enfin qu'il a fallu trois ans aux armées soviétiques — largement aidées, et de toutes manières, par les Etats-Unis et leurs Alliés — pour mettre fin à l'invasion allemande. Et les Allemands se défendirent dans une situation d'infériorité manifeste ; le rapport des forces était souvent de 20 divisions soviétiques contre 3 divisions allemandes.

Il tend la main pour nous aider à monter.

— Voulez-vous de la vodka ? Je puis vous en offrir.

Nous le remercions, nous n'en avons aucune envie.

— Dommage, la vodka est excellente. Il y a aussi à manger. Nous n'avions plus le temps de distribuer les rations supplémentaires, du beurre, des biscuits, des conserves de poisson. Donne-les aux soldats sur les autres voitures. J'en ai cinq.

— Où allez-vous ?

— Quelle naïveté ! Qui pose encore aujourd'hui de pareilles questions ? Nous roulons, c'est tout. Où veux-tu aller ?

— Je parle sérieusement.

— Et moi je te réponds sérieusement. D'une manière ou d'une autre nous arriverons bien jusqu'à Stalingrad.

— Stalingrad ?

— Ça ne te va pas ? Veux-tu aller à Tachkent ou Alma-Ata ?

Il éclate de rire et ses dents dorées brillent. Son rire est contagieux et plein de verve. Il est grassouillet et resplendissant de santé.

— N'as-tu pas rencontré les nôtres, demande Igor.

— Non, seulement quelques soldats. On dit que le commandant et le commissaire sont tombés. Il paraît que Maximov est encerclé. Dommage pour cet homme, c'était une tête intelligente. Il était aussi ingénieur.

Voici comment il voit la situation en général : l'affaire semble toucher à sa fin. Tout le front recule. Il le sait pertinemment. Un commandant le lui a dit, qui lui-même l'a appris d'un colonel. D'ici septembre, les Allemands veulent en finir. C'est très triste, mais c'est presque un fait. Si nous avons réussi à arrêter les Allemands devant Moscou, ils se sont maintenant préparés *comme ça...* Ils ont une aviation et aujourd'hui l'aviation signifie tout... Il faut regarder les événements en face très froidement. L'important maintenant est de passer le Don. On dit que Vachenskaïa est déjà tombée. Un lieutenant en est revenu hier. Il ne reste plus que Zimlianskaïa, mais on le bombarde durement, c'est ce qu'on raconte. En mettant les choses au pire, il faut abandonner la voiture et essayer de passer au nord ou au sud. Entre autres, mais ceci est un très grand secret, il s'est procuré hier au village, par un troc, trois costumes civils, des chemises, des pantalons et des souliers. Il peut nous en passer deux, à moi et à Igor. Qui sait tout ce qui peut arriver. Et il faut sauver sa vie, car la patrie peut encore avoir besoin de nous...

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).